

INGLIZ, HIND VA O'ZBEK ROMANLARIDA BOBUR XARAKTERINING BADIY TADRIJI

Xayrullayeva Kamola Ravshanovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: khayrullayevakamola95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984664>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xayriddin Sultonovning “Boburiynoma”, Stefan Meredit Edwardsning “Bobur: yozuvchi va jangchi”, Muni La'ning “Bobur: hayot va zamon” romanlarida Zahiriddin Muhammad Bobur obrazi talqini keng tadqiq qilingan. Boburning shoh va shoir, jangchi, san'at va madaniyat vakili sifatida yaratilgan obrazlariga berilgan tavsiflar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, Bobur xarakteriga berilgan ta'riflar hamda badiiy asarlar voqealar rivojida mushtaraklik va tafovutlarga nisbatan olimlarning fikrlari hamda tadqiqotchining shaxsiy mulohazalari vositasida yana boyitilgan.

Kalit so'zlar: “Bobur: yozuvchi va jangchi”, “Bobur: hayot va zamon”, “Boburiynoma”, Hindiston, Xuroson, Javoharla'l Neru, Panipat, Qobul, Chingizxon.

KIRISH

Jahon adabiyoti sahifalari nazardan o'tkazilsa, XX asrda dunyo ahamiyatidagi ulug' siymo Bobur shaxsiga qiziqish kuchayganligini kuzatish mumkin. Bu jihatdan ingliz yozuvchisi Stefan Meredit Edwardsning “Bobur: yozuvchi va jangchi”, inglizabon hind yozuvchisi Muni La'ning “Bobur: hayot va zamon” badiiy-xronik romanlari e'tiborni tortadi. O'zbek adabiyotida esa Boburga qiziqish o'tgan asrning 70-yillarida boshlangan. P.Qodirovning ma'naviy jasorati “Yulduzli tunlar” romanida yorqin namoyon bo'ldi. Shu bilan birga X.Sultonovning “Saodat sohili” biografik qissasi, “Boburiynoma” ma'rifiy romanlari ham Bobur mavzusini yanada to'ldiradi. Adabiyot ilmida bu asarlar haqida turli darajadagi maqola, taqrizlar yozilgan esa-da, bular qiyosiy aspektda tekshirilmagan. Shuni inobatga olib, tadqiqotimizda Edwardsning “Bobur: yozuvchi va jangchi”, M.La'ning “Bobur: hayot va zamon” badiiy-xronik romanlarini ilk marta ilmiy muomalaga olib kirdik. Bu asarlarni adabiyotshunosligimizda nisbatan oz o'rganilgan X.Sultonovning “Boburiynoma” romani bilan solishtirib o'rganishga harakat qilamiz.

ASOSIY QISM

Muni La'ning yozishicha, yevropalik tarixchilar Boburning kelib chiqishini Temur va Chingizxonga bog'laydilar – ota tomonidan, u Amir Temurning beshinchi avlod naslidan bo'lgan, ona tomonidan esa Chingizxonning o'n to'rtinchi avlodi bo'lgan - u shu ikkala ajdodidan g'oliblik ruhiyatini meros qilib olgan. Lekin, bu albatta, Bobur xarakteriga xos barcha jihatlarga tavsif berish uchun yetarli bo'la olmaydi. S.M.Edwardsning “Bobur yozuvchi va jangchi”dagi fikrlari ham shunga uyg'un bo'lib, unda aytilishicha, Bobur jasorat va mardlikni turklardan, cheksiz energiya va kuch-qudratni esa mo'g'ullardan meros qilib olgan edi. Ko'rinadiki, har ikki adib ham Boburning shajarasini to'g'ri belgilaydi. Muni La'l bunda tarixiy haqiqatni aniqlik asosida bera olgan. Ya'ni Boburning “karim ut-tarafayn” ekanligini ota tomondan Amir Temurning avlodiga, ona tomondan Chingizxonning nasliga mansubligi nuqtai nazaridan asoslaydi. Shu o'rinda Boburning ikkala ajdodidan ham “g'olibiyat ruhini meros qilib olgan”ligini ham ta'kidlashni unutmaydi. Edwards esa Boburning jasorat va mardlikni turklardan (Amir Temur), cheksiz energiya va kuch-qudratni esa mo'g'ullardan (Chingizxon) meros qilib olganligiga e'tibor qaratadi. Muni La'l – XX asr hind adabiyotining

inglizabon adibi. Chunki inglizlar istilosi tufayli Hindiston ikki tilli mamlakatga aylangan. Muni La'ning Bobur haqidagi romani ham shu jihatdan ingliz tilida bitilgan. Asar o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Shu bois undagi ko'chirmalarni ingliz tilidan bevosita o'zbek tiliga tarjima qilishga, asosiy mazmuni ifodalashga harakat qildik. Demak, har ikki yozuvchi ham Bobur shajarasini belgilashda tarixiy haqiqatlarga tayanadi.

Ma'lumki, Boburda harbiy mahorat qirralari bolaligidan shakllanib borgan. Bu haqda yozgan Edvards jismoniy jihatdan Bobur judayam baquvvat va chaqqon bo'lganligi, u ko'p marotaba o'z askarlari bilan ovga chiqib turganligi, bir kuni u changalzorlarda qirg'ovullar ovlagan bo'lsa, boshqa safar qo'llari jarohatlanganiga qaramay kiyikni kamon o'qlari yordamida qo'lga kiritgani, yana boshqa safar esa u Peshovar yaqinida karkidon ovlash chog'ida yovvoyi xo'tik ortidan quvlagani xususidagi qiziqarli voqealarni hikoya qiladi. Suzish ham uning sevimli mashg'ulotlaridan biri bo'lgan. Hattoki yo'lida uchragan har bir daryoni suzib o'tishni odat qilganligi aytiladi. Muni La'l fikrlari ham Edvardsga muvofiq keladi, uning tasvirlariga ko'ra Bobur ot chopish, kamondan o'q otish, ov qilish singari mashg'ulotlarda katta mahoratga ega bo'lgan. Farg'ona shohi bo'lishdan oldin ham u yetakchilik mahoratiga ega edi. Hukmronligining ilk bo'ronli yillari uning harbiy sohada tengsiz bo'lganligidan dalolat berishi ta'kidlanadi. Binobarin, Boburning ovga qiziqqanligi, kamondan o'q otishda mohir bo'lganligi bilan bog'liq jihatlar har ikki yozuvchida o'xshaydi. Tafovutli jihati shundaki, Edvards Boburning jismoniy jihatdan baquvvat va chaqqon bo'lganligini, suzish sevimli mashg'uloti ekanligini alohida ta'kidlaydi. M.La'l esa Bobur bolaligidanoq liderlik qobiliyatiga ega bo'lganligiga, hukmronligining ilk qiyin davrida harbiy sohada tengsiz ekanligiga e'tiborni qaratadi.

Bobur shaxsiyatining buyukligi uning do'stparvar va xalqsevarligida namoyon bo'ladi. S.M.Edvards ulug' ijodkorning shu fazilatlariga alohida e'tibor qaratib, Bobur shaxsiyatining eng qimmatli, ko'zga ko'rinarli jihati – uning qarindoshlari va do'stlariga nisbatan cheksiz sadoqatida ekanligiga asosiy urg'uni beradi. Xiyonatni u eng buyuk jinoyat hisoblardi. Oila a'zolarining yomon odatlari yohud kamchiliklari ularga nisbatan Boburning sadoqatini hech qachon kamaytirmagan. Bobur o'zining temuriy qardoshlari bilan bir qatorda mo'g'ul yaqinlariga ham birdek sodiq edi. Qobul yurishi davomida, Boqi Bek Boburga xiyonatkor ukasi Jahongirdan qutilishni va uni Xurosonga yuborishni maslahat bergan edi va Bobur asarida keltirishicha, uning taklifini qabul qilmagan, chunki undan yoshi ulug'mi yoki yoshroqmi o'z qardoshiga ziyon yetkazish Bobur tabiatiga xos emasligi tasvirlanadi. “Boburnoma” ham ingliz yozuvchisining talqinini tasdiqlaydi: “Og'a-ini va xesh-aqrabodan, har qancha kamchilik sodir bo'lsa ham, voz kechish mening sha'nimga to'g'ri kelmas edi. Chunki mendan ko'ngillari qolishi mumkin”. Demak, Bobur ham ota, ham ona qarindoshlariga bir xil mehr-oqibat ko'rsatgan. Darhaqiqat, u xiyonatni va xiyonatkorlikni katta jinoyat deb hisoblagan. Zero, Javoharla'l Neru aytganidek, Bobur dilbar shaxsligining asosi ham sadoqat tuyg'usiga borib tutashadi.

Boburning harbiy intizomi, sarkardalik faoliyati ham adiblar nazaridan chetda qolmagan. S.M.Edvardsning tasviricha, Boburning harbiy tartib-intizomi juda ham qattiq va jazo uslublari bugungi kun talablari bilan taqqoslanganda judayam shafqatsiz bo'lgan. Bhira yurishi paytida u o'z askarlariga shunday buyruq beradi: “Oddiy aholiga jarohat yetkazmang va ularning suruvlariga, paxta maydonlariga va hattoki singan ignalariga ham zarar keltirmang”. Shunday buyruqqa qaramasdan ba'zi askarlar oddiy xalqni talashga jazm

etadilar. Bobur esa buyruqqa itoat etmaganlarni qatl ettirishga va ba'zilarining burunlarini kesib tashlashga hukm etadi.

XULOSA

Har uchala yozuvchi ham Bobur shajarasiga e'tibor qaratar ekan, uning "karim ut tarafayn" – ikki tomonlama ulug' ekanligiga e'tibor qaratishadi. Edvards Boburning jasorat va mardlikni turklardan (Amir Temur), cheksiz energiya va kuch-qudratni esa mo'g'ullardan (Chingizxon) meros qilib olganligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Edvards asarida Boburning harbiy intizomi, uning jazo uslublari, bunyodkorligi, xalqsevarligi, taraqqiyparvarligi, saxovatpeshaligi, rostgo'yliги singari fazilatlarini ulug'langan. Shu bilan birga uning san'at, arxitekturaga qiziqqanligi ham tarixiy manbalar asosida badiiyat sintezidan o'tkazilgan.

References:

1. Khayrullayeva, K. R. (2020). Description of Zahiriddin Babur's achievements in various fields in the works of Uzbek and world authors. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 8-11. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-89-2> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.2>
2. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola, and Hakimova Muhabbat Alimovna. "THE EXEMPLARY LIFE OF BABUR MIRZA IN THE INTERPRETATION OF STEPHEN MEREDITH."
3. Kamolov Ikhtiyor Nigmatullayevich, Khayrullayeva Kamola Ravshanovna and Quvvatova Dilrabo Khabibovna THE IMAGE OF BABUR IN THE INTERPRETATION OF HAROLD LAMB. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol. 27, No. 4, 2021. P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-6903. DOI: 10.47750/cibg.2021.27.04.015. <https://cibg.org.au/>.
4. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. INTERPRETATION OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S IMAGE IN UZBEK AND WORLD LITERATURE. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020. SJIF Impact Factor: 7.001| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016. ISSN: 2455-7838(Online).
5. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola. "The image of babur mirza in the interpretation of stephen meredith." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.11 (2021): 239-244.
6. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. (2022). THE IMAGE OF BABUR AS KING AND LEGATE IN WESTERN ENGLISH AND UZBEK PROSE. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8(2), 134–138. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PNJZD>
7. Melsovna, K. F., & Anvarovna, R. Z. (2023). THE LITERARY EMBODIMENT OF FLORA IN LAILA LALAMI'S BIOGRAPHICAL NOVEL "THE MOOR'S ACCOUNT". *International Journal Of Literature And Languages*, 3(02), 82-90.
8. Melsovna, K. F., & Qizi, G. D. G. (2023). EUPHEMISM IN ORIGINAL AND TRANSLATION (IN THE EXAMPLE OF JACK LONDON'S NOVEL MARTIN EDEN). *International Journal Of Literature And Languages*, 3(04), 14-20.
9. Khajieva, F. M. (2019). DECODING OF STYLISTIC DEVICES IN RUSSIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS OF THE UZBEK NOVEL "DAYS GONE BY" BY ABDULLA QADIRI (STYLISTIC CORRESPONDENCES AND TRANSFORMATIONS). *Theoretical & Applied Science*, (4), 541-545.
10. Khajieva, F. M. (2020). Theoretical aspects of the language learned (Stylistics). *Byxopo: Дурдона*.

11. Khajieva, F. M. (2021). The rise and development of the american biographical novel. *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(06), 262-267.
12. GENESIS, F. M. K. (2020). DEVELOPMENT OF STYLISTIC DEVICES CLASSIFICATIONS. *Филология масалалари. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, (3-Б)*, 30-38.
13. Хажиева, Ф. М. (2020). Америка ёзувчиси Жей Паринининг “The Last Station”(“Сўнгги бекаг”) биографик романи лейтмотивини шакллантиришда полифоник тафаккурнинг вазифаси. *УзМУ хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журнали, (6-Б)*, 192-197.
14. Khajieva, F. (2020). Genesis and development of stylistic devices classifications. *Philology Matters*, 2020(3), 30-38.
15. Xajiyeva, F. (2021). ЛАЙЛА ЛАЛАМИНИНГ “THE MOOR’S ACCOUNT” РОМАНИДА ФОНЕТИК СТИЛИСТИК ВОСИТАЛАР ТАҲЛИЛИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики, 3(8)*.
16. Джалилова, З. (2022). ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(7)*, 331-336.
17. Djalilova, Z. (2022). GENDER XUSHMUOMALALIKKA ASOSLANGAN IBORALARNING SHAKLLANISHI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28)*, 303-308.
18. DZHALILOVA, Z. O., & SHARIPOV, A. G. ALPHABET OF LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 338-339.
19. DZHALILOVA, Z. O., & UBAJDULLOEV, A. U. U. COMPARISON DEGREES OF ADJECTIVES IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 336-338.
20. DZHALILOVA, Z. O., & JAKUBOV, U. S. NUMBERS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 339-341.
21. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. ADJECTIVE IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 332-334.
22. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. PRONOUNS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 334-336.
23. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, K. M. K. U. LATIN PRONOUNS. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 257-258.
24. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, M. K. U. VERBS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 255-257.
25. Djalilova, Z. O. (2023). A DISCOURSIIVE TURN IN THE THEORY OF LINGUISTIC POLITENESS: TO THE FORMATION OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMPOLITENESS. *International Journal Of Literature And Languages, 3(02)*, 15-23.
26. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF MASCULINE AND FEMININE VERBALIZATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05)*, 59-65.
27. Djalilova, Z. O. (2021). Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language. *Academic research in educational sciences, 2(3)*, 391-397.
28. Obidovna, D. Z. (2021). Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics. *Central Asian journal of literature, philosophy and culture, 2(2)*, 22-26.

29. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. Middle European Scientific Bulletin, 22, 199-205.
30. Obidovna, D. Z. (2021). Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue. Gender issues, 7(6).